

**YOSHLARNI TADBIRKORLIK RUHIDA TARBIYALASH
OMILLARI**

Yaxyaeva Sitora Oybek qizi

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Yoshlarni ish bilan ta'minlashda ularning iqtisodiy mustaqillikka erishishlari va hayotda o'z o'rinlarini topib ketishlarida kichik biznes va tadbirkorlik sohasining rivojlanishi eng asosiy omil va manba bo'lib xizmat qiladi. Azaldan yurtimiz o'zining bolajonligi, yoshlarning kamoloti barcha davrlarda ustuvor bo'lib kelgani bilan ajralib turadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugun dunyo aholisining 16 foizini yoshlar tashkil qilmoqda. Yurtimizda esa bu ko'rsatkich e'tirof etsa arzigulik – aholining 60 foizdan oshiq qatlami kelajagimiz davomchilari hissasiga to'g'ri keladi. Shu ma'noda ham, O'zbekistonni yoshlar mamlakati, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Yoshlarni ish bilan ta'minlashda ularning iqtisodiy mustaqillikka erishishlari va hayotda o'z o'rinlarini topib ketishlarida kichik biznes va tadbirkorlik sohasining rivojlanishii eng asosiy omil va manba bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish, uning qonuniy-me'yoriy asolarini mustahkamlashga qaratilgan iqtisodiy islohotlar dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Kam sarmoya talab qiladigan, tez modernizatsiya qilinadigan va bozor konyukturasining o'zgaruvchan talablariga yaxshi moslasha oladigan biznes yuritish zamon talabiga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Kichik biznes bozorni zarur tovar va xizmatlar bilan to'ldiradigan, iqtisodiyotni tarkibiy negizini belgilab beradigan eng muhim sektor hisoblanadi.

Yurtimizda tadbirkorlik azaldan xalqimiz uchun xos bo'lgan va jamiyatda yuksak qadrlangan. Xususan, Amir Temur o'z saltanatida tadbirkorlar, shijoatli insonlarni g'oyat qadrlagan: "Tajribamda ko'rilganki, azmi qat'iy, tadbirkor, hushyor, jang ko'rgan, mard, shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz, loqayd kishidan yaxshiroqdir. Chunki tajribali bir kishi minglab kishiga ish buyuradi."

Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish, xususan, yoshlarning biznes g'oyalari amalga oshirishga har tomonlama ko'maklashish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Hududlarda oilalarni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilishga, ularning barqaror va qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lishiga, milliy hunarmandchilik yanada rivojlanishiga, xotin-qizlarning tadbirkorlik tashabbuslari amalga oshirilishiga, yosh tadbirkorlarning istiqbolli g'oyalari va loyihalari ro'yobga chiqishiga hamda shu asosda aholining bandligi ta'minlanishiga zamin yaratilmoqda.

Aholining mehnat orqali daromad topishga bo'lgan qiziqishini keskin oshirish, ayniqsa muhtoj oilalarning hunarmandchilik, kasanachilik va boshqa tadbirkorlik faoliyatini, shuningdek, hududlarda foydalanilmayotgan binolarda ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatishni, aholi tomorqalari va bo'sh ekin maydonlaridan unumli foydalangan holda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish bilan bog'liq loyihalarni imtiyozli shartlarda moliyalashtirishni tizimli ravishda davom ettirishni taqozo etmoqda. Respublika hududlarida aholining daromad topishga qaratilgan muayyan mehnat faoliyati bilan shug'ullanishiga, oilaviy tadbirkorlik rivojlanishiga har tomonlama ko'maklashish va mazkur yo'nalishdagi ishlarni tizimli tashkil etish ishlari amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishning mustahkam qonunchilik va huquqiy asosi shakllangan bo'lib, u muntazam ravishda takomillashtirib borilmoqda. Bu soha uchun soliq va moliyaviy munosabatlarda katta imtiyozlar belgilangan.

Mustaqil O'zbekistonda bozor munosabatlarining barqarorlashuvi, iqtisodiyotning erkinlashtirilishi, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, odamlarda mehnatga, moddiy ne'matlarga munosabatlarning o'zgarishini taqozo etadi. Kichik va o'rta biznes, oilaviy biznes, fermerlik harakati, qo'shma korxonalarda tadbirkorlikning samarali usullarini joriy etish, ushbu faoliyatga imkon beruvchi shaxs sifatlarini tarbiyalash, odamlar tafakkurida yangicha qarashlarni shakllantirish psixologiyaning muhim masalalaridan hisoblangan motivatsiya muammosini izchil ilmiy asosda o'rganishni taqozo etadi.

Respublikamiz davlat mustaqilligiga erishib, bozor iqtisodiyotiga yo'l tutgan davrdan boshlab, tobora ko'proq kishilar foydali tadbirkorlik sohasida tashabbus, omilkorlik va mahorat ko'rsatmokda. Bunday sharoitda o'z-o'zidan aniqki, yoshlar orasida erkin va ijodiy mehnatda yuqori natijalarga erishish uchun zarur bo'lgan iqtisodiy bilimlarga va iqtisodiy manfaatli faoliyatning barcha sohalarida tadbirkorlik faoliyatini egallab olishga intilish kuchayadi.

Bulardan tashqari, xususiy tadbirkorlik va o'rta mulkdorlar sinfi respublikada shakllantirilayotgan fuqarolik jamiyatining asosiy tayanchi hisoblanadi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida o'rta mulkdorlar sinfining vujudga kelishi har doim ham bir me'yorda, qonunlarda ko'zda tutilgan tartibda, odamlarning shaxsiy tashabbuslari va imkoniyatlarini to'la ifoda etgan tarzda amalga oshirilmayapti. Zero, buyuk maqsadlarimizga erishish uchun oqil, ma'rifatli, ayni paytda o'zining o'tmishi, ulu' qadriyatlari, millati bilan faxrlanadigan va kelajakka ishonadigan, mehnatda halollik, shijoat va tashabbuskorlik sifatlarini mujassam etgan yoshlarni tayyorlash dolzgarb vazifa bo'lib qoladi.

Yoshlarda bozor munosabatlari, iqtisodiy hayot qadriyatlari, muvaffaqiyatlari, ularga erishish yo'llari va usullari haqidagi real tafakkurni shakllantirish hamda iqtisodiy erkin shaxsni tarbiyalashda iqtisodiy ta'lim, shu jumladan iqtisodiy fanlarga alohida mas'uliyat yuklaydi. Chunki yoshlarda yangicha iqtisodiy tafakkurni shakllantirish bozor isloxotlarini muvaffakiyatli amalga oshirishning eng asosiy kafolatidir.

Nazariy iqtisodiy fanlar insoniyat tarakkiyotining barcha boskichlarida, xususan uning madaniylashgan belgilar kasb etgan davrlarida kishilar tafakkurida iqtisodiyot va unda ruy beradigan iqtisodiy xodisa xamda jarayonlarning tub moxiyati tugrisida nazariy karashlarni shakllantirishga xizmat kilib kelgan. Bundan kurinib turibdiki, fanning vazifasi iqtisodiy munosabatlarning barcha tizimini urganib, unda inson omili saloxiyatini oshirishdan iboratdir. Bunda iqtisodiyot fani bilan yurtimizda uziga xos tarzda rivojini boshlagan psixologiya fanlarining xamkorligi katta ilmiy-amaliy axamiyat kasb etadi.

Uzbekistonda ijtimoiy-iktisodiy soxani takomillashtirish, mamlakat ijtimoiy-siyosiy xayotini erkinlashtirish borasidagi faol xarakatning boshlanganligi,

Prezidentimizning xar bir nutki, asarlarida mulkdorlar sinfi, tadbirkorlar, kichik biznes, dexkon va fermer xujaliklari muammolariga aloxida urin berilishi mustakil Uzbekiston fukarolari shaxsida ijtimoiy-iktisodiy tafakkurni tugri shakllantirish, ularni xalol tadbirkor ruxida tarbiyalash, iktisodiy tafakkurni ilk yoshlikdanok, shakllantirishga e'tiborni karatishni takazo etadi. Zero, bozor munosabatlariga utishda sodir bulishi mumkin bulgan ijtimoiy-iktisodiy tanazzulning oldini olish, yuzaga kelishi mumkin bulgan iktisodiy koloklikning urnini soglom goyalar, ilmiy asoslangan bilimlar, tushunchalar va dunyokarash bilan tuldirish ishbilarmon inson shaxsini shakllantirishdagi muxim vazifadir.

Har bir fanning o'z tadqiqot va amaliyot predmeti bo'lganidek, iqtisodiy psixologiyaning ham o'ziga xos ilmiy va amaliy predmeti mavjud. Iqtisodiy psixologiya - turli vaziyatlarda ishlab chiqarish munosabatlariga kirishish orqali xo'jalik yuritishni maqsad qilgan shaxslar, yaxlit guruh, jamoalarning iqtisodiy tafakkuri hamda iqtisodiy xulq-atvoriga aloqador umumiy qonuniyatlar va xatti-harakat mexanizmlarini, ishlab chiqarish munosabatlarining har bir xo'jalik sub'ekti ongida aks etishini o'rganadi. Ya'ni, uning predmeti shaxs ongi. xulqida xo'jalik va ishlab chiqarish munosabatlarining aks etishi jarayonidir.

Demak, iqtisodiy psixologiya fan sifatida shaxsni ishlab chiqarish munosabatlarining ham sub'ekti, ham ob'ekti sifatida o'rganar ekan, avvalo, uning o'z mehnati mazmuni va mohiyatiga, o'zi bilan hamkorlik qilayotgan shaxslarga munosabatlarini, baholarini, fikr-o'ylarini, his-kechinmalarini, ijtimoiy ustanovkalarini, professional sifatlari yoki nuqsonlarini, mehnat faoliyati jarayonida o'z xulq-atvorini tashkil etish mexanizmlarini yoritib beradi.

Rus olimi professor A.A.Krilov (139; 547) ning yozishicha, inson ilk yoshlik davridanoq murakkab iqtisodiy munosabatlar doirasida va ta'sirida bo'ladi. Ilk bolalikdanoq, u oldi-sotti, almashinish munosabatlarida bo'ladi va har doim tanlov asosida ish yuritadi. Hayot insonlarni xarid qilish, yo'qotish, ortirish, ish kuchini tabiiy va notabiiy ra'batlarga almashtirish va bunda foydaliroq, kerakli, samaralisini tanlashga o'rgatadi. Tanlovning natijasi esa - foyda va yo'qotishlar hisoblanadi, taqqoslanadi, qancha sarflangan (kuch, vaqt, qobiliyat, pul) va olingan manfaat (ishlangan haq, foyda), shuningdek o'z ehtiyoji va qiziqishlari uchun

sarflangan yo'qotishlarga ham taalluklidir. Oddiy ko'ringani bilan, bu iqtisodiy jarayonlar qiyin, sirli va o'ziga xos ilmiy izlanishni talab etadi.

Iqtisodiyot - bu odamlarning xo'jalik yuritish munosabatlari to'frisidagi fan bo'lib, u bu munosabatlarning qanchalik rejalashgan, o'ylangan, o'rganilgani raqam va predmetlar tilida bayon etadi, bu munosabatlarda asosiy figura bo'lib esa shaxs qatnashgani uchun ham uning psixologiya bilan hamnafas bo'lish zarurligi yuzaga keldi.

Iqtisodiyot hamda psixologiya fanlarining uyfunlashuvidan paydo bo'lgan iqtisodiy psixologiyaning predmeti xo'jalik munosabatlarining inson xulqi va bilimlarida namoyon bo'lishini o'rganadi. Ya'ni, u iqtisodiy munosabatlar tizimida inson iqtisodiy axloqining natijalari va fenomenlarini, iqtisodiy faoliyatning mexanizmi va shaxs mentalitetiga aloqador normalar algoritmini, iqtisodni yuksaltirishdagi qarorlar qabul qilish, muammolar yechimidagi ijtimoiy fikrning o'rne kabi omillarni xo'jalikni boshqarish tajribasiga tayanib o'rganadi.

Shunday qilib, A.A.Krilovning ta'rificha, iqtisodiy psixologiya -xo'jalikni boshqaruvchi sub'ekt psixologiyasidir.

Iqtisodiy psixologiya tarixiga nazar tashlasak (139; 547-548), iqtisodiy va psixologik qonuniyatlarning asoslanishida bir qator buyuk iqtisodchilar tomonidan o'ziga xos ulush qo'shilganini ko'rishimiz mumkin. Adam Smit (1723-1790) iqtisodiyotning mustaqil fan sifatida shakllanishiga asos solgan, Al'fred Marshall (1842-1924) mikroiqtisodiyot nazariyasini, Jon Keyns (1883-1946) makroiqtisodiyot nazariyasining mualliflaridir. Bu olimlar mehnati samarasida «iqtisodchi inson» nazariyasi vujudga kelib, unga ko'ra, faoliyat maqsadi samarali natija, foyda olishga qaratilgan bo'ladi. Kontseptsianing alohida xususiyatlaridan biri «iqtisodiy egoizm», maksimal darajadagi shaxsiy foyda olish uchun urinish sanaladi. Shuning uchun «iqtisodchi inson» foyasi bir muncha vaqt yangi shakllarni qabul qilgan holda qotib qoldi.

Psixologiyaning mustaqil tarmogi sifatida iqtisodiy psixologiya XX asr boshlarida rivojlandi. Olimlar uning rivojlanish bosqichini G.Myuneterberg nomi bilan bo'rlashsa, rivojlanishning salmokli bo'lagi hisoblangan marketing xizmatlarini esa garbiy psixologiyada G.Tard va amerikalik psixolog J.Katon

tomonidan amalga oshirilganligini ta'kidlaydilar. U o'z ichiga almashinuv, foydalanish va taqsimlash kabi psixologik muammolarni qamrab oladi.

Iqtisodiy psixologiya rivojiga 80-yillarda rus olimlaridan A.I.Kitov, V.P.Popov, A.V.Filippovlar o'z ishlari bilan ulkan hissa qo'shdilar. Lekin bu olimlarning qiziqishlari ishlab chiqarish psixologiyasiga, ishlab chiqarishdagi inson omillari, boshqaruv muammolariga yo'naltirilgan edi. Iqtisodiy psixologiyaning mehnat psixologiyasi, sanoat psixologiyasi va boshqaruv psixologiyasi tarmoqlaridan farqi shundaki, u ishlab chiqarishni o'rganishda bir yo'la ishlab chiqaruvchini va foydalanuvchini o'rganadi. Bu ikki xo'jalik muhitini birlashtiruvchi ob'ekt - ishlab topilgan pul, narx, soliq, foyda va boshqa haqiqiy iqtisodiy kategoriyalar sanalib, psixologik ma'no yoki psixologik tashkiliylikda ham bir muncha alohidalikka egadir.

Iqtisodiy psixologiyaning tuzilishiga e'tibor qilar ekanmiz, shuni anglamogimiz kerakki, umumtartibli fanning muammolarga boy va turlichaligidir. Garbiy Yevropa va amerikaliklar (139; 547-548) ilmiy izlanishlarida uch yirik bo'lim amaliy iqtisod bilan birga o'rganilgan va ular quyidagilar:

- «Bozor (foydalanuvchi psixologiyasi va uy xo'jalikni boshqarish psixologiyasi);
- Biznes (tadbirkorning xulqi va psixologik qobiliyati, kelishilgan ish oxiri, murosaga kirishish, raqobat, savdo siri va boshqalar);
- Munosabat «jamiyat-fuqaro» (soliq, foyda, inflyatsiya, ishsizlik, siyosiy iqtisodning ommaga ta'siri)».

Olimlarning ta'kidlashicha, iqtisodiy psixologiya predmetidagi asosiy kategoriyalar - iqtisodiy ong, iqtisodiy tafakkur va iqtisodiy xulqdir. Shu ikkala kategoriyaning mutanosibli, bir-biriga munosabati va aniq faoliyatda, ishlab chiqarish jarayonlarida namoyon bo'lish xususiyatlarini o'rganish katta amaliy ahamiyatga egadir. Shu o'rinda bu ikki kategoriyaga A.Kitov tomonidan berilgan ilmiy ta'rifni keltiramiz. Uningcha, iqtisodiy ong (139; 547-548) - o'z qarashlari, maqsadlari, dunyoqarashiga ega bo'lgan inson ongida bevosita ishlab chiqarish, o'zlashtirish va foyda olishga aloqador ob'ektlarning aks etishidir. Ya'ni iqtisodiy ong mavjud bo'lgani uchun ham biz o'z moddiy va ma'naviy ehtiyojlarimizga

aloqador bo'lgan ne'matlar, ularni topish va ko'paytirish yo'llari, jamiyatda o'z mehnatimiz bilan moddiy ishlab chiqarishga ulush qo'shishga oid bilim, tasavvur va hissiyotlariga ega bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun ham iqtisodiy ongni tashkil etuvchilarga avvalo, iqtisodiy munosabatlardan kelib chiqarilgan emotsiyalar, his-kechinmalar, iqtisodiy munosabatlarning turli jihatlarini idrok qilish va tushunishga taalluqli pertseptiv idrok elementlari, iqtisodiy tasavvurlar, iqtisodiy tafakkur, uning oqibati bo'lmish bilimlar, tushunchalar, foyalar, ko'nikma hamda malakalarning akl-farosatga tegashli xususiyatlarini kiritish mumkin. Demak, iqtisodiy ong murakkab psixologik tuzilma bo'lib, u bevosita iqtisodiy vaziyatlar va shart-sharoitlarning shaxs ongi va shuuriga ta'siridan hosil bo'ladi.

Iqtisodiy ong mahsuli bo'lgan iqtisodiy tafakkur - xo'jalik munosabatlariga kirishgan sub'ektlarni bozor munosabatlari yoki kengroq olib qaraganda, iqtisodiy munosabatlarga oid tasavvurlari, bilimlari, foyalari, qarashlarining ongdagi aksi bo'lib, u ro'y berayotgan oldi-berdi munosabatlarining mohiyatini tahlil qilish, umumlashtirish, taqqoslash va xulosalari chiqarishga imkon beradi.

Iqtisodiy psixologiyaning kategoriyalaridan biri bo'lgan iqtisodiy xulqni A.A. Krilov batafsil ochib bergan. Uning ta'kidlashicha, iqtisodiy xulq - iqtisodiy stimulg javob beruvchi xulkdir. (139; 549)

V.Karimovaning yozishicha, iqtisodiy xulq - ishlab chiqarish shart-sharoitlari, vositalari va stimullari ta'sirida namoyon bo'ladigan xatti-harakat va xulq-atvordir. Demak, iqtisodiy xulq iqtisodiy ong va hamda ishlab chiqarish vaziyatlarining shaxs harakatlarida namoyon bo'lishi sifatida qaraladi. Bunda eng avvalo, iqtisodiy motivlar, ya'ni ishlab chiqarish shart-sharoitlaridan va shaxsning ularga munosabatlaridan kelib chiqadigan sababiy munosabatlar tizimi katta rol o'ynaydi.

Iqtisodiy psixologiya o'z ilmiy tadqiqot izlanishlari doirasida aynan iqtisodiy ong va iqtisodiy xulqning u yoki bu sharoitida namoyon bo'lishi, rivojlanishi va inqirozga yuz tutishi qonuniyatlarini o'rganadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bu ikkala iqtisodiy psixologik mexanizm jamiyatda, ijtimoiy mehnat va faoliyat sharoitlarida namoyon bo'lgani uchun ham u sof ma'noda iqtisodiy-psixologik kategoriyadir. Shuning uchun ham iqtisodiy psixologiya o'rganadigan barcha masalalar va muammolar tabiatan va mohiyatan ijtimoiy-psixologikdir.

Iqtisodiy xulqning sub'ektlari hisoblangan odamlar - ijtimoiy guruhlar yaxlit jamiyat bilan psixologik tizilmalar shaklida o'zaro tabiiy ravishda bir-biri bilan bo'flikdir. Shuning uchun, shaxsning iqtisodiy xulq-atvori namoyon bo'lishida, marketing, ya'ni tovarning odamlar didiga mos kelishini aniklash, uni har tomonlama bashorat qila olish, hamkor va raqobatchilarning individual psixologik xususiyatlarini bilish zarur bo'ladi.

Iqtisod va psixologiyani ilmiy nuqtai nazardan qiziqtiradigan ob'ektiv predmeti bir-biriga yaqin: ikkisi ham sub'ekt xulqini kuzatadi. Iqtisodchilarni bozor munosabatlari qiziqtirsa, psixologni individual reaksiyasi va ichki kechinmalari qiziqtiradi. Har ikkisi ham bilim manbaiga suyangan holda ish ko'radi.

Agar iqtisod va iqtisodiy fikrlar rivojiga nazar tashlasak, iqtisod fani resurslardan to'g'ri foydalanish uchun - tabiiy zahiralari, kapitallar, mehnat rezervlari nimaga va kim uchun ishlab chiqarish kerakligini aniklash kerak edi. Iqtisodning aniq va tabiiy fanlardan ajralib turadigan tomoni shundaki, u aniq odam bilan emas, balki yaxlit jamiyat a'zolari bilan ish olib boradi.

Adabiyotlar

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В. 2-х т. Т. II / Под ред. А.А. Бодалева и др. - М.: Педагогика, 1980. - 288 ст.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 1999. - 376 ст.
3. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. - 416 ст.
4. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. - СПб.: Питер Паблишинг, 1997. - 224 ст.
5. Бозор иктисодиёти назарияси ва амалиёти: Олий укув юртлари магистрантлари учун дарслик / Ф.С. Гуломов, М.Шарифхужаевлар тахрири остида / - Т.: Укитувчи, 2000. - 280 б.

